

ALIMENT TO'LASHNI TA'MINLASH TO'G'RISIDAGI KELISHUV

Alimuratov Behzod Bahodir o'g'li

A.Avloniy nomidagi Pedagogik mahorat
 milliy instituti kordinatori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14870174>

Annotatsiya. Aliment majburiyatlari subyektlariga alimentni ixtiyoriy ravishda to'lash miqdori, usullari va tartibi to'g'risidagi masalani hal qilish imkoniyatini ta'minlash, shubhasiz, qonun chiqaruvchining aliment munosabatlarini imperativ tartibga solishdan dispozitiv tartibga o'tish istagidan dalolat beradi.

Kalit so'zlar: nikoh, Oila kodeksi, er-xotin, shartnoma, qonunchilik.

Aliment to'lash to'g'risidagi kelishuv Oila kodeksining 130-134-moddalari bilan tartibga solinadi. Bu borada Oila kodeksida (130-modda) qoida mavjud bo'lib, taraflar bu borada alohida kelishuvni qonunda belgilangan shaklga rioya qilgan holda tuzishlari mumkinligi normalangan.

Oila huquqida er-xotin va sobiq er-xotinlar ushbu kelishuvning subyektlari hisoblanadi¹. Aliment majburiyatlari subyektlariga alimentni ixtiyoriy ravishda to'lash miqdori, usullari va tartibi to'g'risidagi masalani hal qilish imkoniyatini ta'minlash, shubhasiz, qonun chiqaruvchining aliment munosabatlarini imperativ tartibga solishdan dispozitiv tartibga o'tish istagidan dalolat beradi.

E.Egamberdiyevning ta'kidlashicha, aliment to'lash bo'yicha turmush o'rtoqlar o'zlari xohishiga ko'ra kelishib ololmagan hollarda yoki bo'lmasa bu kelishuv ularning manfaatiga zid bo'lsa, sud O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 44-moddasiga muvofiq, qaysi ota-onadan voyaga etmagan bolalarni boqish uchun aliment undirilishini, boshqa turmush o'rtog'idan aliment olish huquqiga ega bo'lgan turmush o'rtog'ining iltimosiga binoan ushbu ta'minot miqdorini belgilaydi².

Shuni ta'kidlash kerakki, aliment to'lash to'g'risidagi shartnoma amalda keng tarqalmagan. Aliment majburiyatlari subyektlari aliment to'lash to'g'risida shartnoma tuzishga nima monelik qilishini aniq sababini aniqlash qiyin. Buning sababi, turmush o'rtoqlar aliment to'lash to'g'risidagi shartnomadan ko'ra ko'proq nikoh shartnomasini tanlashi imkoniyatini, umumiy huquqiy savodsizlik va qonun hujjatlarida bunday imkoniyat mavjudligini bilmasliklarini, taraflarning kelishuvi, shartnomaning yuridik kuchidan ko'ra qonunda ko'rsatilgan imkoniyatlarga ko'roq ishonch bildirish kabilarni ko'rsatib o'tish mumkin.

Yuridik adabiyotlarda aliment to'lash to'g'ridasigi kelishuv borasida turlicha fikrlar bildirilgan. Xususan, S.S.Chekulayevning fikricha, ushbu bitimni texnik xizmat ko'rsatish to'g'risidagi fuqarolik-huquqiy shartnoma bilan taqqoslab quyidagi o'ziga xos xususiyatlarni ajratib ko'rsatadi:

¹ Karaxodjayeva D.M., Kochergina T.M., Sharaxmetova U.Sh.. Semeynoye pravo. Uchebnik. - T.: Izdatelstvo TGYUI, 2010. - 368 c.

² Egamberdiyev E. Rastorjениye braka v sudebnom poryadke v Respublike Uzbekistan: problemy i puti sovershenstvovaniya zakonodatelstva. //Jurnal yuridicheskix issledovaniy. – 2020. – № 1. – URL: <https://naukaru.ru/ru/nauka/article/37167/view>

birinchidan, aliment to'lash to'g'risidagi shartnoma oila huquqining predmetiga to'liq mos keladi va oilaviy huquqiy munosabatlarga taalluqlidir;

ikkinchidan, aliment shartnomasida bo'lgani kabi, ixtiyoriy emas, asosan, oilaviy huquqning majburiy qoidalari bilan tartibga solinadi;

uchinchidan, aliment to'lash to'g'risidagi shartnomaning subyektlari faqat nikoh va oila qonunchiligida bevosita ko'rsatilgan shaxslar bo'lishi mumkin;

to'rtinchidan, aliment to'lash to'g'risidagi bitim ijro varaqasi kuchiga ega bo'lib, aliment ta'minlash to'g'risidagi kelishuvga kelgan tomonni faqat sud qarori bilan javobgarlikka tortish mumkin³.

T.A.Nisht aliment to'lash bo'yicha kelishuv bo'yicha boshqa fikrni ilgari surib, kelishuvning maxsus predmeti tarkibi, shartnomaning majburiy notarial shakli kabi o'ziga xos xususiyatlarga va shartnoma ijro hujjati kuchiga ega ekanligi sababli fuqarolik-huquqiy shartnoma emas deb hisoblaydi⁴.

O.N.Nizamiyeva fikricha, ushbu kelishuvda shartnoma erkinligi sezilarli darajada cheklangan: "Oilaviy munosabatlar subyektlari shartnoma tomonini, bitim turini tanlash erkinligiga ega emas, uning mazmunini belgilash imkoniyatida juda cheklangan⁵.

Shartnoma erkinligi prinsipining ijobiy va salbiy cheklovlarini farqlashni taklif qilib, M.I.Braginskiy fuqarolik muomalasi subyektlarining muayyan shartnoma tuzish majburiyati bilan bog'liq bo'lgan va shartnomaga ma'lum shartlarni kiritish (bunday shartlarni belgilovchi normalarning imperativ xususiyati) bilan bog'liq bo'lgan cheklovlarning birinchi turiga kiradi; ikkinchisiga - shartnomaning maxsus predmeti tarkibi bilan bog'liq cheklovlar, shuningdek, fuqarolik qonunchiligida muayyan shartnomalar tuzish uchun imtiyozli huquqlarning belgilanishini ko'rsatadi⁶.

Endi bevosita kelishuvni rasmiylashtirish bilan bog'liq holatlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, muomalaga layoqatsiz shaxslar o'zlarining qonuniy vakillarining roziligi bilan kelishuv tuzishlari mumkin bo'ladi. Bu qoida barcha bu kabi kelishuvlarga nisbatan tatbiq etiladi.

Kelishuvni yozma shakli, notarial tartibda rasmiylashtirish talab qilinadi, aks holda ushbu talabga rioya qilinmasa, aliment to'lash to'g'risidagi kelishuv haqiqiy hisoblanmaydi.

Shuni ham ta'kidlash kerakki, notarial tasdiqlangan kelishuv o'z ijro kuchiga ko'ra ijro varaqasiga tenglashtiriladi. Bu borada undirish choralari ham soddalashtirilgan holda amal qilishi zarur. Aliment to'lash to'g'risidagi kelishuvni tuzish, ijro etish, bekor qilish va haqiqiy emas deb topish fuqarolik qonunchiligiga bo'ysunadi.

Aliment to'lash to'g'risidagi kelishuvlar Fuqarolik kodeksining 150-moddasida belgilangan da'vo qo'zg'atish muddati doirasida e'tiborsiz qoldirilishi ham, rad etilishi ham mumkin.

³ Chekulayev S.S., Shaxov N.V. O razlichiyax mejdu semeyno-pravovym soglasheniyem ob uplate alimentov i grajdansko-pravovym dogovorom o predostavlenii soderjaniya // Yuridicheskaya nauka. 2018. № 1. S. 64-68.

⁴ Nisht T.A. Semeyno-imushchestvennye sdelki v zakonodatelstve RF: Avtoreferat dissertatsii ... kandidata yuridicheskix nauk. M.: Rossiyskiy gosudarstvennyy sotsialnyy universitet, 2010. 29 s.

⁵ Nizamiyeva O.N. K voprosu o perspektivax razvitiya dogovornogo regulirovaniya semeynyx otnosheniy // Uchenye zapiski Kazanskogo universiteta. Seriya Gumanitarnye nauki. 2011. Tom 153. Kn. 4. S. 100-106.

⁶ Braginskiy M.I. Dogovornoye pravo. Obshchiye polojeniya. V 3 kn. M.: Statut, 2001. Kn.1. 848 s.

Yuqorida qayd etilganidek, ota-onalarning bolalarga nisbatan, bolalarning ota-onalariga nisbatan, er-xotinlarning bir-birlariga nisbatan, shuningdek, shunday bitim tuzishlari mumkin bo'lgan aka-ukalar va opa-singillar, bobolar va buvilar, nevaralar tomonidan ta'minot to'lash to'g'risida tuzishlari mumkinligini ko'rib chiqdik.

Oila kodeksining 145-moddasida xorijiy davlatga doimiy istiqomat qilish uchun jo'nab ketayotgan shaxs bilan aliment to'lash to'g'risida kelishuv tuzish bilan bog'liq holat nazarda tutilgan. Bu kelishuvda tomonlar aliment olish huquqiga ega bo'lgan shaxslarni ta'minlashning har qanday usulini ko'zda tutishga haqlidirlar.

Aliment miqdori borasida ham minimal talab mavjud bo'lib Oila kodeksining 99-moddasiga asosan belgilab qo'yilgan va bir bola uchun eng kam oylik ish haqi va (yoki) boshqa daromadning $\frac{1}{4}$ qismini, ikki bola uchun $\frac{1}{3}$ qismini va uchta hamda undan ortiq bola uchun $\frac{1}{2}$ qismi miqdorida ko'rsatib o'tilgan.

Aliment to'lash to'g'risidagi kelishuv ikki usulda:

- o'zaro kelishuv;
- sud tartibida o'zgartirilishi yoki bekor qilinishi mumkin.

Kelishuv o'zaro manfaatli shartnoma sifatida amal qilar ekan, uning o'zgartirilishi yoki bekor qilinishi muayyan sabablarni talab qiladi. Bunday sabablar turlicha bo'lishi mumkin va taraflarning manfaatlari taqazosiga ko'ra o'zaro kelishuv yo'li bilan amalga oshiriladi.

Bunda shartnoma o'zgartirish va bekor qilishga doir fuqarolik qonunchiligida belgilangan umumiy qoida amal qiladi. Uni o'zgartirish yoki bekor qilish bilan bog'liq qoidalar ham ushbu talabga bo'ysunadi.

Muhim qoida shuki, shartnoma – majburiyat-huquqiy munosabat bo'lgani bois, qonunda nazarda tutilgan hollardan tashqari, undan bir tomonlama bosh tortishga yo'l qo'yilmaydi. Ba'zi fuqarolik huquqiy majburiyatdan bir tomonlama bosh tortish mumkin bo'lsada, oila qonunchiligida moddiy ta'minot undirish bo'yicha erishilgan kelishuvni bir tomonlama rad etishga yoki muayyan darajada o'zgartirishga haqli bo'lmaydi.

O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2016-yil 29-iyuldagi "Sudlar tomonidan voyaga yetmagan va voyaga yetgan mehnatga layoqatsiz bolalar ta'minoti uchun aliment undirishga oid ishlar bo'yicha qonunchilikni qo'llash amaliyoti to'g'risida"gi 11-son qarorining 13-bandiga asosan, kelishuv lozim darajada bajarilmagan hollarda yoki boshqa qarzdorlik yuzaga kelsa, muayyan miqdordagi qonunda belgilangan foizlarini undirib olish bo'yicha sudga da'vo ariza bilan murojaat qilish va muayyan samaraga, ko'zlagan maqsadga erishishi mumkin.

O'zaro kelishuvga asoslangan holda aliment to'lashni o'zgartirish yoki bekor qilishga oid ishlarni ko'rishda sudlar har bir taraf o'zining talablari va e'tirozlariga asos qilib ko'rsatgan holatlarni isbotlashi shartligiga e'tibor qaratadi. Bunda quyidagilar muhim faktlar isbotlanishi zarur:

1) qonunda belgilangan shaklda va tartibda aliment to'lash to'g'risidagi kelishuv mavjudligi;

2) kelishuv tuzgan shaxslarning ahvolidagi (moddiy yoki oilaviy) jiddiy o'zgarishlar sodir bo'lishi taqazo etiladi. Masalan, ishsiz qolish, ish haqi miqdorining o'zgarishi, aliment majburiyatlariga dahl qiluvchi boshqa aliment to'lanadigan yoki to'laydigan shaxslarning bo'lishi (tug'ilishi);

3) Taraflar kelishuvni o'zgartirish yoki bekor qilishga kelisha olmaganligi.

Da'vogar sudga murojaat etganda aliment to'lash to'g'risidagi kelishuvni yozma shaklda tuzilgan va notarial tartibda tasdiqlangan holda taqdim etadi.

Taraflarning moddiy yoki oilaviy ahvolidagi jiddiy o'zgarishlar sodir bo'lganligi quyidagilar bilan tasdiqlanishi mumkin:

- pensiya yoshiga yetganligini tasdiqlash uchun fuqarolik pasporti (2021-yildan boshlab identifikatsiya ID-karta);
- sog'lig'ining ahvoli haqidagi ma'lumot;
- vrach tibbiy ekspert komissiyasining ma'lumoti;
- kasallik tarixidan ko'chirma;
- mehnat daftarchasidan ko'chirma (yoki xodimning elektron mehnat daftarchasi tasdig'i);
- ish qidirayotgan shaxs sifatida mahalliy mehnat organlarida ro'yxatga olinganligi;
- oilaviy tarkibi to'g'risida ma'lumot;
- ish haqi, pensiya, nafaqa va boshqalar haqida ma'lumot.

Aliment to'lash to'g'risidagi kelishuvni o'zgartirish yoki bekor qilishga oid ishlar bilan bir qatorda ushbu kelishuvni haqiqiy emas deb topish to'g'risidagi ishlar ham ko'rilishi mumkin. Zero, qonunda belgilangan shakliga rioya qilmaslik, kelishuvni haqiqiy bo'lmasligini keltirib chiqarishi tabiiy.

Muhim qoida shuki, agar qonunda shunday shaklga rioya qilmaslikning oqibati ko'rsatilgan bo'lsa, ushbu oqibatga huquqiy baho beriladi.

Masalan, garov to'g'risidagi shartnoma qonunchilikka ko'ra yozma shaklda tuzilishi talab qilinadi. Ushbu talabga bo'ysunmaslik uning haqiqiy emasligini keltirib chiqaradi (FKning 271-moddasi). Boshqa bir misol, qarz shartnoma uning miqdori katta bo'lgani sababli yozma shaklda tuzilishi kerak edi, biroq ushbu shaklga rioya qilinmadi. Shunday bo'lsada, qarzdor taraf o'z majburiyatiga nisbatan insofli yondashdi va uni ijro etdi. Mazkur holatda nizo mavjud emas va shartnomaning haqiqiy emasligi oqibati vujudga kelmadi.

Aliment to'lash to'g'risidagi kelishuvga nisbatan alohida rasmiylashtirish talabi, ya'ni notarial tartibda tasdiqlash majburiyligi ko'rsatilgan. Shu boisdan, qonunchilikda bitim shakliga rioya qilmaslikka doir huquqiy oqibatlar belgilangan.